

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тажобаева Кызларгул Ажиниязовна

Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент, Узбекистан,

kizlargult077@gmail.com

+998887071977

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты анализа и совершенствования финансового состояния АО «Узкимёсаноат» – ведущего предприятия химической отрасли Республики Узбекистан, функционирующего в условиях активных экономических реформ и модернизации промышленной политики. На основе данных бухгалтерской отчетности за 2019–2024 годы проведена комплексная оценка динамики активов, структуры капитала и изменения ликвидной позиции предприятия. Отмечен устойчивый рост активов и собственного капитала, обусловленный активной инвестиционной деятельностью, модернизацией производственных мощностей и привлечением дополнительных источников финансирования. Однако выявлены и проблемные зоны: чрезмерная концентрация долгосрочных активов, рост дебиторской задолженности, сокращение ликвидных средств и всплески краткосрочной кредиторской задолженности, особенно в 2022 году.

Предложены практико-ориентированные меры по оздоровлению финансовой системы предприятия, включая реструктуризацию источников финансирования, реинвестирование прибыли, диверсификацию капитала, цифровизацию финансового управления с применением ERP-систем и BI-аналитики. Особое внимание уделяется внедрению механизмов управления ликвидностью и контролю дебиторской задолженности, а также расширению экспортной деятельности как источника стабильной валютной выручки. Обоснована необходимость взаимодействия с государственными и международными институтами для привлечения субсидий и участия в программах ГЧП.

Ключевые слова: АО «Узкимёсаноат», финансовое состояние, химическая промышленность, активы и пассивы, долгосрочные вложения, дебиторская задолженность, ликвидность, реструктуризация капитала, инвестиционная политика, цифровизация управления.

Введение

Современные условия развития экономики Республики Узбекистан, характеризующиеся активными реформами, либерализацией рынков и внедрением инновационных подходов в промышленную политику, предъявляют новые требования к устойчивости и эффективности деятельности предприятий, особенно в стратегически значимых отраслях, к которым относится химическая промышленность [5]. АО «Узкимёсаноат», являясь ключевым субъектом этой отрасли, объединяющим крупные промышленные активы, на протяжении последних лет демонстрирует активную инвестиционную и производственную деятельность [6]. Однако, несмотря на положительную динамику объемов активов и производственного потенциала, сохраняется ряд структурных и управленческих дисбалансов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия. В условиях возрастающей конкуренции и трансформации экономической среды ключевым направлением устойчивого развития промышленных предприятий, в том числе таких системообразующих субъектов, как АО «Узкимёсаноат», становится совершенствование финансового состояния

как основы для обеспечения их платежеспособности, инвестиционной привлекательности и стабильного функционирования. Разработка практико-ориентированных рекомендаций по улучшению финансового состояния данного акционерного общества предполагает учет как внутренней структуры баланса, так и внешнеэкономических и институциональных факторов, оказывающих влияние на эффективность использования финансовых ресурсов [1].

В этой связи разработка обоснованных рекомендаций по улучшению финансового состояния АО «Узкимёсаноат» приобретает особую актуальность и представляет собой важную научную и практическую задачу.

Анализ и обсуждение результатов

Проведем анализ финансово-экономических показателей АО «Узкимёсаноат» за 2019–2024 годы

Анализ финансово-экономических показателей АО «Узкимёсаноат» за 2019–2024 годы⁸¹

Показатели	Сумма на отчетную дату					
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
АКТИВЫ						
Всего по активу баланса	2032691476,50	2134011167,40	2151998373,60	3292448300,00	4972334581,40	5001396485,80
I. Долгосрочные активы	1949462441,10	1996579152,20	2074938832,90	2928853655,50	4571461609,20	4570698839,10
Итого по разделу	1949462441,10	1996579152,20	2074938832,90	2928853655,50	4571461609,20	4570698839,10
II. Текущие активы В том числе:	83229035,40	137432015,20	77059540,70	363594644,50	400872972,20	430697646,70
2.1 Товарно-материальные запасы	362121,10	548753,20	879864,90	1560372,40	1126578,90	1158421,40
2.2 Расходы будущих периодов	11491,00	-	-	6812,80	14289,60	39440,10
2.3 Дебиторская задолженность	52476217,70	72470341,40	35846730,30	336596628,30	370 887 340,10	407 446 785,20
2.4 Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	30379204,9	64412920,6	40332945,5	25430831,00	28 844 763,6	22 053 000,00
Итого по разделу II	83229035,40	137432015,20	77059540,70	363594644,50	400 872 972,20	430 697 646,70
ПАССИВЫ						
Всего источников имущества	2032691476,50	2134011167,40	2151998373,60	3292448300,00	4972334 581,40	5001396 485,80
<i>Из них:</i>						
I. Собственный капитал (источники собственных средств)	1870051843,80	2095456222,30	2114589170,80	2770265878,30	4932628 522,70	4962631 912,10
1.1 Уставный капитал	717520850,60	913074237,50	904343636,70	904343636,70	3307354 761,00	3307354 761,00
1.2 Резервный капитал	1059701540,60	1061168175,70	1070503998,40	1080429588,90	1059688	1059688

⁸¹ Составлено автором на основе данных АО «Узкимёсаноат»

					992,80	992,80
1.3 Нераспределенная прибыль	24514666,40	50114114,30	66659238,70	465855285,90	219897232,90	249900622,30
1.4 Целевые поступления	68314786,20	71099694,80	73082297,00	319637367,40	345687536,00	345687536,00
II. Заемный капитал (обязательства), в том числе:	162639632,70	38554945,10	37409202,80	522182421,70	39706058,70	38764573,70
2.1 Долгосрочные обязательства	1276699725,50	32 419 899,20	32 419 899,20	32 419 899,20	32419899,20	32419899,20
2.2 Краткосрочные кредиты и займы	-	-	-	-	-	-
2.3 Краткосрочная кредиторская задолженность	34969907,20	6135045,90	4989303,60	489762522,50	7286159,50	6344674,50

Анализ динамики финансово-экономических показателей АО «Узкимёсаноат» за 2019–2024 годы [6] позволяет выявить ряд ключевых тенденций в структуре активов, пассивов и источников финансирования, отражающих как рост масштабов деятельности предприятия, так и определённые риски в сфере ликвидности и финансовой устойчивости.

Прежде всего следует отметить существенный рост общего объема активов предприятия: с 2,03 трлн сум в 2019 году до 5,00 трлн сум в 2024 году, что свидетельствует об активной инвестиционной и расширяющейся хозяйственной деятельности. Увеличение активов за шесть лет составило около 146%, при этом особенно интенсивный рост пришёлся на период 2022–2023 годов. Однако в 2024 году темп роста заметно замедлился: увеличение составило лишь 0,6% по сравнению с предыдущим годом, что может свидетельствовать о завершении инвестиционного цикла или достижении предела загрузки производственных мощностей.

В структуре активов преобладают долгосрочные активы, доля которых стабильно превышает 90% — в 2024 году они составили около 91,4% от общей суммы активов. Это подтверждает капиталоемкий характер бизнеса и ориентацию предприятия на долгосрочные вложения в основные средства и производственную инфраструктуру. Однако такая концентрация долгосрочных активов снижает гибкость финансовой модели, поскольку сокращает долю ликвидных средств и повышает риск недостаточной мобильности капитала при необходимости оперативного покрытия текущих обязательств.

Рост текущих активов носит волнообразный, но в целом положительный характер: с 83,2 млрд сум в 2019 году до 430,7 млрд сум в 2024 году. Основной вклад в прирост текущих активов внесла дебиторская задолженность, объём которой увеличился почти в восемь раз — с 52,5 млрд сум до 407,4 млрд сум. Это может свидетельствовать о росте объёмов реализации, но также указывает на ухудшение платёжной дисциплины контрагентов и рост кредитного риска. Подобная динамика создаёт угрозу увеличения доли безнадёжных долгов и ослабления ликвидной позиции.

Снижение объёма денежных средств на счетах предприятия вызывает особую озабоченность: с 64,4 млрд сум в 2020 году до 22,05 млрд сум в 2024 году, несмотря на рост активов и оборота. Это означает, что предприятие испытывает

затруднения в формировании свободного денежного потока, а текущие операции всё чаще обеспечиваются за счёт перераспределения внутренних ресурсов или внешних заимствований. Низкий уровень кассовых остатков в условиях увеличения дебиторской задолженности делает актуальным внедрение системы управления ликвидностью и кассовым бюджетированием.

С точки зрения пассивов основным источником финансирования остаётся собственный капитал, который на протяжении 2019–2024 годов существенно укрепился: с 1,87 трлн сум до 4,96 трлн сум. Это свидетельствует о высокой финансовой автономии предприятия и способности к самофинансированию. В структуре собственного капитала ключевыми элементами выступают уставный капитал и резервный фонд, причём особенно заметен рост уставного капитала в 2023 году, когда его объём вырос почти в 3,7 раза — с 904 млрд сум до 3,3 трлн сум. Вероятно, это было связано с дополнительной эмиссией акций или государственной поддержкой.

Нераспределённая прибыль в 2024 году составила 249,9 млрд сум, что указывает на положительную динамику накопленных внутренних ресурсов. Однако этот показатель всё ещё составляет менее 5% от общего объёма капитала, что говорит о высокой капиталоемкости бизнеса и необходимости наращивания операционной маржинальности.

Что касается обязательств, то общая сумма заемного капитала остается незначительной по сравнению с собственным: 38,7 млрд сум в 2024 году против 4,96 трлн сум собственного капитала. Это подтверждает высокую финансовую устойчивость предприятия. Однако в 2022 году наблюдался резкий всплеск обязательств до 522,1 млрд сум — рост почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост пришёлся на краткосрочную кредиторскую задолженность, которая в тот период составила 489,8 млрд сум. Вероятно, это было связано с привлечением краткосрочных обязательств для финансирования инвестиционных проектов или покрытия операционных кассовых разрывов. В последующие годы обязательства вновь сократились до умеренного уровня, однако всплеск задолженности в 2022 году указывает на эпизодическую напряженность в финансовых потоках.

Таким образом, финансово-экономический анализ АО «Узкимёсаноат» за 2019–2024 годы показывает, что предприятие демонстрирует уверенный рост активов и собственного капитала, активно реализует инвестиционные проекты, укрепляет финансовую независимость. Вместе с тем выявлены отдельные риски: чрезмерная концентрация долгосрочных активов, рост дебиторской задолженности и снижение ликвидных средств, эпизодические всплески краткосрочных обязательств. Это требует совершенствования системы управления оборотным капиталом, внедрения инструментов контроля ликвидности и повышения эффективности использования инвестиционного капитала.

Реструктуризация источников финансирования представляет собой ещё одно стратегическое направление финансового оздоровления. Высокая зависимость от заемных средств и недостаточный объем собственного капитала

могут увеличивать риск финансовой нестабильности и снижать кредитный рейтинг предприятия. Для диверсификации источников финансирования предлагается реализация следующих мероприятий:

1. Привлечение дополнительного собственного капитала за счёт размещения дополнительных акций, в том числе среди институциональных инвесторов и стратегических партнёров.

2. Реинвестирование части чистой прибыли в производственную деятельность, с отказом от избыточного распределения дивидендов в краткосрочном периоде.

3. Использование механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП) при реализации инфраструктурных проектов, что позволит привлечь внебюджетные источники финансирования при сохранении контроля над активами.

Необходимость повышения эффективности использования активов также предполагает комплексную цифровизацию управления предприятием. Внедрение ERP-систем, бизнес-аналитики (BI-средств), платформ управления затратами и систем мониторинга ключевых финансовых показателей позволит повысить прозрачность принятия управленческих решений, оперативно реагировать на отклонения от плановых значений и проводить глубокую диагностику финансовых рисков [10]. Создание финансовой аналитической службы с функцией стресс-тестирования позволит прогнозировать сценарии развития внешней и внутренней среды и готовить адаптационные стратегии.

Дополнительным фактором, способствующим улучшению финансового состояния, может стать активизация экспортной деятельности и работа на международных рынках. Для этого целесообразно проведение аудита экспортного потенциала производимых товаров, участие в международных сертификационных системах, налаживание логистических цепочек и заключение прямых контрактов с иностранными потребителями. В условиях укрепления позиций Узбекистана в глобальной торговле, особенно в рамках двусторонних соглашений, участие в международных рынках позволит не только увеличить валютную выручку, но и снизить зависимость от колебаний внутреннего спроса.

Важной составляющей финансовой устойчивости АО «Узкимёсаноат» остаётся взаимодействие с государственными структурами. В целях улучшения финансового состояния предприятие может активно использовать государственные программы субсидирования инвестиционной активности, компенсации процентных ставок по кредитам, гранты на развитие инфраструктуры и инновационных проектов [5][6]. Для этого необходима подготовка высококачественной проектной документации и активное участие в конкурсах Министерства экономики и финансов, Министерства инвестиций и внешней торговли, а также международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, ЕБРР и АБР.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании проведенного анализа и предложенных мероприятий можно сделать вывод, что улучшение финансового состояния АО «Узкимёсаноат» требует комплексного и системного подхода, включающего как внутренние меры по реструктуризации активов, оптимизации затрат и усилению контроля над финансовыми потоками, так и внешние шаги, направленные на укрепление рыночных позиций, расширение инвестиционного взаимодействия и активное участие в государственных и международных инициативах. Реализация указанных рекомендаций обеспечит устойчивое развитие предприятия, повышение его инвестиционной привлекательности и усиление позиций на внутреннем и внешнем рынках в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Анализ динамики активов АО «Узкимёсаноат» за 2019–2024 гг. выявил выраженную тенденцию к росту долгосрочных вложений, на фоне которых наблюдается определенное замедление роста текущих активов и снижение ликвидных средств. В этой связи актуальным представляется формирование сбалансированной политики по управлению активами с целью повышения ликвидности и снижения риска платежной несостоятельности. Одним из стратегических направлений улучшения финансового состояния может стать оптимизация дебиторской задолженности за счёт внедрения системы управления кредитным риском, установления лимитов кредитования контрагентов и применения инструментов факторинга или страхования дебиторской задолженности. Это позволит ускорить оборачиваемость оборотного капитала и сократить потребность в привлечении краткосрочных обязательств.

Вторым приоритетом является восстановление уровня денежных средств на счётах предприятия. Для этого рекомендуется провести реинжиниринг системы внутреннего финансового планирования с переходом к модели кассового бюджета, позволяющей прогнозировать движение денежных потоков и своевременно реагировать на кассовые разрывы. Также целесообразно внедрение централизованной системы управления ликвидностью и создания резерва ликвидности в виде быстро реализуемых финансовых активов.

С учётом высокой доли долгосрочных активов в структуре баланса, необходимо активизировать процесс оценки их эффективности и рентабельности. Рекомендуется внедрение системы ROI-анализа по каждому крупному инвестиционному проекту, а также проведение переоценки активов на предмет возможной консервации или дивестиования низкоэффективных объектов. Это позволит перераспределить инвестиционные ресурсы в более доходные направления и повысить общую отдачу на вложенный капитал.

Дополнительно, для снижения зависимости от внешнего финансирования и повышения устойчивости к макроэкономическим шокам, АО «Узкимёсаноат» следует внедрить политику трансформации структуры капитала в сторону увеличения доли собственного капитала. Для этого возможны меры по удержанию части прибыли на реинвестирование, размещению дополнительной эмиссии акций среди институциональных инвесторов, либо привлечению стратегических партнёров с предоставлением им долевого участия.

Наконец, важным направлением финансового оздоровления является активизация работы с государственными и международными программами поддержки химической отрасли, в том числе в форме субсидирования процентных ставок, предоставления налоговых льгот или участия в проектах государственно-частного партнёрства. Это позволит привлечь дополнительное финансирование на льготных условиях и снизить давление на операционную маржу предприятия.

Таким образом, реализация предложенных мероприятий, базирующихся на глубоком анализе структуры активов и специфики деятельности АО «Узкимёсаноат», позволит существенно укрепить его финансовое состояние, повысить устойчивость к внутренним и внешним рискам, а также создать основу для долгосрочного инвестиционного и инновационного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2021. – 448 с.
2. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Анализ финансовой отчетности. – М.: Дело и Сервис, 2022. – 384 с.
3. Любушин Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 544 с.
4. Рахимов М. Ю. Современные подходы к анализу финансового состояния предприятий в условиях реформ // Экономика и инновации. – 2022. – № 3 (51). – С. 72–79.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019 г. № ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности».
6. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Отчет о финансовой устойчивости промышленных предприятий за 2019–2024 гг. – Ташкент, 2024.
7. Мусин И. Ф. Финансовый анализ: теория и практика. – М.: Инфра-М, 2021. – 296 с.
8. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы организаций: учебник. – М.: Экономика, 2020. – 528 с.
9. Deloitte. Методология оценки инвестиционной привлекательности и анализа долгосрочных вложений. – М.: Deloitte CIS, 2022.
10. Рахматов Ф. Ш. Цифровизация управления финансовыми потоками: инструменты и стратегии // Финансовая аналитика. – 2023. – № 9. – С. 33–40.